

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677421>

УДК 37.041+373.51

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Л.К. Фортова,

д.пед.н., проф., проф. кафедры психологии личности и специальной
педагогике

М.И. Сатарова,

аспирант,

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,

г. Владимир

Аннотация: В работе учитываются требования и рассмотрены показатели эффективности образовательного сопровождения развитие познавательных компетенций учеников старших классов при обучении научным дисциплинам. Например, основной задачей преподавания предмета является степень освоения учеником опытом саморегулирующейся познавательной деятельности, а цель обучения должна быть направлена на потенциальном уровне обучения старшеклассников. Идеи согласованности и синергии явились основой при анализировании опыта саморегулирующегося познания и педагогического процесса поддержки его развития. Таким образом, учитывая функциональное назначение системы "Образовательного сопровождения формирования познавательных компетенций старшеклассника в процессе обучения", а также принимая во внимание возрастные характеристики обучающихся применительно к самоопределению, сформулированы правила организации.

Ключевые слова: компетентностный подход в общем образовании, эффективность педагогического процесса, познавательная компетентность, познавательная самостоятельность

EFFICIENCY CONDITIONS OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF FORMATION OF COGNITIVE COMPETENCE OF SENIOR CLASSES IN THE LEARNING PROCESS

L.K. Fortova,

Doctor Sciences, Professor, Professor of the Department of Personality Psychology
and special pedagogy

M.I. Satarova,

Postgraduate Student,
VISU named after A.G. and N.G. Stoletovs,
Vladimir

Annotation: The article takes into account the requirements and presents the determinants of the effectiveness of educational support for the formation of cognitive competencies of high school students in the process of teaching scientific disciplines. These conditions are important: mastering high school students of the experience of self-regulating cognitive activity is one of the tasks of teaching the subject; learning objectives focused on the potential level of student learning. The analysis of the experience of self-regulatory cognition and the pedagogical process of supporting its development was based on the ideas of coherence and synergy. Taking into account the functional purpose of the system "Educational support for the formation of cognitive competencies of high school students in the learning process" and the age characteristics of students in relation to self-determination, the rules of organization have been formulated.

Keywords: competence-based approach in general education, the effectiveness of the pedagogical process, cognitive competence, cognitive independence

В начале 20 века современное образование переходит на новый уровень и происходит формирование компетентностного подхода. Ученик, который впускается из школы, уже должен заведомо обладать определенными знаниями, умениями, навыками и социально-личностными характеристиками, которые сможет применить в практическом использовании и различных жизненных ситуациях.

Данная модель образования подразумевает то, что участники данного процесса будут более активные, со своей жизненной позицией, которые смогут свободно сосуществовать в новом «информационном обществе».

Особые условия к созданию качественного образования в условиях его реструктуризации во всемирном образовательном пространстве

значительно меняет степень общественных задач по отношению к продуктивности всего педагогического состава.

Стоит сказать, что вопрос формирования познавательной компетентности – это одна из приоритетных и актуальных задач, которые поставлены перед образованием в настоящее время, но все же, анализируя различные труды С.И. Константинова, Е.М. Ложкина, Т.В. Осенчугова и других, в основном данная проблема рассматривается на уровне решения частных проблем.

Познавательная компетентность старшеклассника – это открытая динамичная, система. Она обладает, как "точками входа", так и "точками выхода", позволяющими ей быть включенной в системы более высоких порядков (в том числе – в систему "личность") и взаимодействовать с равновесными системами – интегральными качествами личности.

Основной характеристикой познавательных компетенций человека и ее коррелятором является интегративное качество «когнитивная независимость». Данный опыт представляет собой ключевую мета- и кросс-компетентностью личности [1-4].

Чтобы лучше понимать сущность эффективности педагогического сопровождения формирования познавательной компетентности нужно учитывать, что данная система включает в себя определенные факторы, а именно: по Н.М. Мухамеджанову личность рассматривается, как достаточно сложный и многообразный элемент, а познавательная компетентность, как цельная и достаточно важная характеристика индивида, которая характеризуется личностными изменениями, которые возникают из-за воздействия внешней среды.

Результат педагогического влияния на личность со всей определенностью не может быть предсказан: воспитание – это подчиняющийся объективным законам динамический процесс, включающий в себя "... момент неустановленности, текучести, роста, самостоятельного изменения организма" (Л.С. Выготский).

Вопрос проблематики воспитания познавательных компетенций у старшеклассников в педагогике обуславливается тем, что образовательная система имеет важнейшую роль в развитии этого ценного личностного образования. Ключевое значение в поддержке и развитии самообразования является школа. У учителя есть возможность нацелить учеников на вектор саморазвития и самообразования, а также предоставить им разнообразие виды самостоятельной познавательной деятельности, способные быть эффективными в образовании саморегулятивного опыта обучения и развития интересов. В процессе школьного образования есть возможность эффективного сочетания саморегуляции восприятия учениками школы и их образовательную поддержку, что даст возможность приблизиться

образовательному процессу к потребностям ученика посредством индивидуального подхода к каждому.

Между компонентами педагогического обеспечения выделяются иерархические отношения: субъекты определяют аксиологический характер отношений, цели определяют стратегии и средства обучения, дидактические средства определяются содержанием предметов, методов и образовательных форм обучения. обучение и др. Педагогическое сопровождение – общение субъектов рассматриваемого процесса [3-6].

Успешное достижение педагогических целей в области развития личности ученика, включая процесс формирования опыта самостоятельной познавательной деятельности, обеспечение усвоения учебного предмета на уровне, предъявляемом требованиями школьной программы учебного заведения являются ключевой целью продуктивной работы системы «Педагогическое сопровождение формирования познавательной компетентности старшеклассника в процессе обучения».

В процессе получения образования у школьника формируется и развивается познавательная компетенция, представляя собой сложную структурированную систему, каждой ступени которой можно присвоить соответствующие характеристики. Так, ключевой элемент в процессе формирования подструктур системы «познавательная самостоятельность» заменяется системой взаимосвязей, включающим в себя наиболее широкие и развитые подсистемы.

Познавательная компетенция обучающегося следует также характеризовать законом Эшби, т.е. учитывать разнообразие таких систем, как «педагогическое сопровождение» и «познавательная самостоятельность». Для того, чтобы рассматриваемая система функционировала продуктивно следует учитывать и использовать такую силу стимулирования со стороны педагогического сотрудника, чтобы сохранялась пропорциональность силы внешних воздействий на обучающегося со стороны педагога амплитуде внутренних колебаний данной системы во избежание ее выхода из равновесия и последующего разрушения [1, с. 38].

Основу познавательной деятельности старшеклассника составляют определенные факторы, которые включают в себя возрастные и индивидуальные особенности. К данным факторам, в первую очередь, следует отнести объективность, т.е. в процессе учебного процесса ученика осознанно ориентируют на развитие познавательной компетенции, объективно учитывая его уровень способностей, усвоения изученного материала школьной программы, а также опыт самостоятельности познавательной деятельности. Интегративность и согласованность – факторы, предполагающие грамотную системную поддержку со стороны педагогических сотрудников с целью выработки у ученика

саморегулирующегося опыта познавательной деятельности, заключающегося в слиянии умений самого ученика с принципами педагогического процесса. Заключаящим и ключевым фактором следует отметить субъективность, применение которой предполагает наиболее подробный учет индивидуальных особенностей ученика старших классов процессе педагогического обеспечения развития его познавательной компетентности [6-8].

Подводя итог выше сказанного, стоит отметить, что школа-это институт в котором закладывается фундамент компетенции школьника С начальных классов и до момента выпуска и развиваются посредством решения кейсов, поставленных перед ними задач, конкурсов, условия, что в последующем будет способствовать оперативному и нестандартному принятию решений в бытовой, образовательной, трудовой и других сферах жизни.

Список литературы

[1] Александровская Э.М. Психологическое сопровождение школьников: Учебное пособие. / Э.М. Александровская. – М.: Академия, 2017. 208 с.

[2] Бермус А.Г. Приоритеты модернизации отечественного педагогического образования. / А.Г. Бермус. // Образовательная политика. – 2016. № 4. 37-38 с.

[3] Вильданова Ф.З. Образовательное пространство как источник саморазвития личности студентов. / Ф.З. Вильданова. // Прикладная психология. – 2019. № 5-6.

[4] Пустовойтов В.Н. Идеи педагогики конструктивизма в формировании компетентности познавательной самостоятельности. / В.Н. Пустовойтов, А.А. Прядёхо. // Вестник Брянского государственного университета: Общая педагогика. Профессиональная педагогика. Психология. Частные методики. – Брянск: РИО БГУ, 2018. 65-75 с.

[5] Фортова Л.К. Образование и современное общество. Владимир. юрид. ин-т. / Л.К. Фортова. – Владимир, 2009. 4 с.

[6] Фортова Л.К. Современные подходы к образованию молодежи в России. Сборник статей. / Л.К. Фортова. – Владимир: ВЮИ, 2010. 12 с.

[7] Хуторской А.В. Статья «Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного бразования». / А.В. Хуторской. // Народное образование. –2018. №2. 58-64 с.

[8] Эльконин Д.Б. Понятие компетентности с позицией развивающего обучения. / Д.Б. Эльконин. – Красноярск, 2017.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Alexandrovskaya E.M. Psychological support of schoolchildren: textbook. / E.M. Alexandrovskaya. – M.: Academy, 2017. 208 p.
- [2] Bermus A.G. Priorities of modernization of domestic pedagogical education. / A.G. Bermus. // Educational policy. – 2016. No. 4. 37-38 p.
- [3] Vildanova F.3. Educational space as a source of self-development of students' personality. / F.3. Vildanova. // Applied Psychology. – 2019. No. 5-6.
- [4] Pustovoitov V.N. The ideas of constructivism pedagogy in the formation of the competence of cognitive independence. / V.N. Pustovoitov, A.A. Pryadëho. // Bulletin of the Bryansk State University: General Pedagogy. Professional pedagogy. Psychology. Private methods. – Bryansk: RIO BSU, 2018. 65-75 p.
- [5] Fortova L.K. Education and modern society. Vladimir. jurid. in-t. / L.K. Fortov. – Vladimir, 2009. 4 p.
- [6] Fortova L.K. Modern approaches to youth education in Russia. Digest of articles. / L.K. Fortov. – Vladimir: VYUI, 2010. 12 p.
- [7] Khutorskoy A.V. Article "Key competencies as a component of student-centered education." / A.V. Khutorskoy. // Public education. –2018. No 2. 58-64 p.
- [8] Elkonin D.B. The concept of competence with a position of developmental education. / D.B. Elkonin. – Krasnoyarsk, 2017.

© Л.К. Фортова, М.И. Сатарова, 2021

Поступила в редакцию 9.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Фортова Л.К., Сатарова М.И. Условия эффективности педагогического сопровождения формирования познавательной компетентности старшеклассников в процессе обучения // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 138-143. URL: <https://ip-journal.ru/>